

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNING AHAMIYATI

Usanov Zokirjon Abdug‘ani o‘g‘li

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq
ta‘limi yo‘nalishi talabasi*

Ilmiy rahbar: Berkinov Oybek Tohir o‘g‘li

Annotatsiya

Maqolada Yangi O‘zbekiston davrida ijtimoiy-gumanitar fanlarning rivojlanish yo‘nalishlari, ma‘naviyat, axloq, ilmiy tafakkur va inson omilining o‘zaro bog‘liqligini tahlil qilish maqsad qilingan. Shuningdek, islohotlar jarayonida ma‘naviy yuksalish, ilm-fanning jamiyatdagi o‘rni hamda ta‘lim tizimining yangilanishi masalalari yoritiladi. Bunda gumanitar fanlarni rivojlantirishdagi ayrim muammolar bo‘yicha tahlil va ularni hal etish bo‘yicha takliflar beriladi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, ijtimoiy-gumanitar fanlar, ma‘naviyat, ta‘lim-tarbiya tizimi, Uchinchi Renessans, globallashuv, milliy qadriyatlar, tanqidiy fikrlash, ma‘naviy yuksalish, ta‘lim islohotlari, fanlararo integratsiya, yoshlar ma‘naviyati.

Аннотация

В статье анализируются тенденции развития социально-гуманитарных наук в период Нового Узбекистана, взаимосвязь духовности, научного мышления и человеческого фактора. Рассматриваются вопросы духовного роста, роли науки в обществе и обновления системы образования в процессе современных реформ. Анализируются некоторые проблемы развития гуманитарных наук и даются предложения по их решению.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, социальные и гуманитарные науки, духовность, система образования, Третье Возрождение, глобализация, национальные ценности, критическое мышление, духовный рост, образовательные реформы, междисциплинарная интеграция, духовность молодежи.

Abstract

The article analyzes the development trends of social and humanitarian sciences in the period of New Uzbekistan, the interrelation of spirituality, scientific thinking and the human factor. It also covers the issues of spiritual growth, the role of science in society and the renewal of the education system in the process of current reforms. It analyzes some problems in the development of the humanities and makes proposals for their solution.

Keywords: New Uzbekistan, social and humanities, spirituality, education system, Third Renaissance, globalization, national values, critical thinking, spiritual growth, educational reforms, interdisciplinary integration, youth spirituality.

Bugungi kunda ijtimoiy-gumanitar fanlarning ahamiyati inson omilini tushunish, murakkab ijtimoiy muammolarni hal etish va jamiyatni rivojlantirishda ularning muhimligidan kelib chiqadi. Bu fanlar madaniyat, til, tarix, siyosat, iqtisodiyot va inson xulq-atvori kabi jihatlarni o'rganib, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Ijtimoiy-gumanitar fanlar jamiyat va ta'lim rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. „Yangi O‘zbekiston — yangicha tafakkur mahsuli“ [1, 58], degan g‘oya nafaqat siyosiy shior, balki millatning intellektual strategiyasiga aylandi. Yangi O‘zbekiston jarayonlarida ma’naviyatni yuksaltirish masalasi asosiy yo‘nalishlardan biridir. Prezident Sh. M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek, „Yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning markazida inson va uning qadriyati turadi“ [2, 112]. Biroq ma’naviyat sohasidagi ishlar ba’zan tashviqot va marosim doirasida qolib ketmoqda. Shu sababli, „ma’naviy yuksalish“ amalda inson tafakkurini o‘zgartiruvchi kuchga aylanishi zarur.

Ma’naviyat insonning to‘g‘ri va noto‘g‘ri xatti-harakatlarni farqlashiga yordam beradi va jamiyatda axloqiy me‘yorlarni o‘rnatadi [3]. Ma’naviy boylikka ega bo‘lgan inson o‘zini doimiy ravishda takomillashtirib boradi, ilmiy-falsafiy, madaniy va ijodiy faoliyat bilan shug‘ullanadi. Ma’naviyat – inson, axloq, jamiyat va davlatning intellektual salohiyati, ma’rifiy kuch-qudratidir [4].

„Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg‘onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun „Yangi O‘zbekiston“ va „Uchinchi Renessans“ so‘zlari hayotimizda o‘zaro uyg‘un va hamohang bo‘lib yangramoqda, xalqimizni ulug‘ maqsadlar sari ruhlantirmoqda“ [5], — deya fikr bildirdi O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev „Yangi O‘zbekiston“ gazetasi muhbiriga bergan interyusida. 2022-yil 14-aprelda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining „Prezident ta’lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog‘ini kengaytirish to‘g‘risida“gi PF-106-sonli Farmoni qabul qilindi. Mazkur Farmon asosida 193 ta ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlar Prezident ta’lim muassasalari agentligi tizimida tashkil etiladi. Shundan 168 tasi 2022-2023-o‘quv yilida o‘z faoliyatini boshladi[6].

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida inson omilining ahamiyati tobora ortib borayotgan bir paytda, ijtimoiy-gumanitar fanlarning o‘rni ham alohida e’tiborni talab qilmoqda. Hozirgi ta’lim tizimida tabiiy va texnik fanlarga ustuvorlik berilayotgani ijtimoiy fanlarning nufuzini pasaytirgan. Internet va raqamli madaniyat muhitida milliy kontentni ko‘paytirish, ijtimoiy tarmoqlarda o‘zbekcha ijobiy axborot makonini shakllantirish muhim. Ijtimoiy fan o‘qituvchilarini moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish, maxsus grant va mukofot tizimini yo‘lga qo‘yish kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ijtimoiy-gumanitar fanlar O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida nafaqat ta'lim tizimining tayanch omiliga aylanmoqda. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: „Har qanday islohot, har qanday yuksalish avvalo insonning tafakkuri, dunyoqarashi va ma'naviyatida boshlanadi“ [7, 37]. Shu boisdan ham, ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar yo'nalishlarni kuchaytirish, ularni hayot bilan uzviy bog'lash, yoshlarning tanqidiy fikrlashini, ijtimoiy faolligini va ma'naviy immunitetini shakllantirish dolzarb vazifadir. Chunki ma'naviyati yuksak, fikrlovchi insonlarsiz hech bir davlat barqaror taraqqiyotga erisha olmaydi. Shunday ekan, ijtimoiy-gumanitar fanlar orqali jamiyatning ma'naviy poydevori mustahkamlanadi, milliy o'zlikni saqlab qolish bilan birga, global o'zgarishlarga mos fikrlovchi yangi avlod shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 2021, 58-bet.
- [2] Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 2021, 112-bet.
- [3] <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ma%CA%BCnaviyat> .
- [4] https://www.sammu.uz/uz/pages/spirituality_enlightenment_department.
- [5] <https://www.xabar.uz/uz/siyosat/yangi-ozbekiston-va-uchinchi-renessans#:~:text=Hozirgi%20vaqtda%20mamlakatimizda%20yana%20bir,deb%20javob%20bergan%20davlat%20rahbari>.
- [6] O'RVMQ „Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktab-internatlar va ixtisoslashtirilgan maktablar to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida“.
- [7] (Mirziyoyev Sh. M., „Yangi O'zbekiston strategiyasi“, Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2021, 37-bet).